

KATMAN PORTAL

Latin Amerika'nın Doğal Kaynak Laneti -1-

Author(s): Emine Tahsin

Published: Mart 26, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3685>

Abstract Doğal kaynaklar Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin gelişimini hangi mekanizmalar üzerinden desteklemiş, hangi açılardan kısıtlamıştır? 2003-2014 döneminde emtia fiyatlarındaki canlanma döngüsü, farklı dinamikleri barındırmakla birlikte, bölgenin yeniden-entialeşmesine yol açıyor.

Published by Katman Portal · Mart 26, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3685>